

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE HIGIENE ÍNTIMA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Thaynara Oliveira Rodrigues, Uninassau Maracanaú,
thaynararodriguescontato@gmail.com

Stephanie Nogueira Soares, Uninassau Maracanaú,
stephanienogueira2018@gmail.com

Maria Júlia de Carvalho Ferrer, Uninassau Maracanaú,
mariajuliaferrer1334@gmail.com

Maria do Carmo Mendes da Silva, Uninassau Maracanaú,
marymendes876@gmail.com

Romulo do Nascimento Rocha, Uninassau Maracanaú
roomulo_roch@hotmail.com

Área Temática: Saúde Coletiva e Atenção Básica

Introdução: A educação em saúde é uma importante estratégia de promoção do autocuidado e prevenção de agravos, especialmente na infância e adolescência, fases marcadas por mudanças físicas, emocionais e sociais. Nesse contexto, orientações sobre higiene íntima contribuem para a prevenção de infecções, fortalecimento da autoestima e redução de tabus relacionados à saúde íntima. **Objetivo:** Relatar a experiência de uma ação extensionista voltada à educação em saúde sobre higiene íntima na infância e adolescência. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência de uma ação desenvolvida por acadêmicas de enfermagem da Uninassau, na Fundação Ana Lima, em Maracanaú-CE. A ação ocorreu por meio de slides ilustrativos abordando higiene íntima, ciclo menstrual, cólicas e uso correto de absorventes, alcançando 11 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Ao final, aplicou-se um quis educativo com distribuição de brindes como forma de incentivo e interação. **Resultados obtidos:** A experiência proporcionou o desenvolvimento de habilidades como comunicação, escuta ativa, empatia, trabalho em equipe e adaptação da linguagem ao público infantil e adolescente. A ação fortaleceu a compreensão sobre promoção da saúde e prevenção na comunidade. Além disso, contribuiu para reduzir tabus e desinformações sobre saúde íntima e menstrual, incentivando o autocuidado. **Conclusão:** Conclui-se que a ação extensionista evidenciou a importância da educação em saúde na promoção do autocuidado e prevenção de agravos relacionados à higiene íntima. A experiência também fortaleceu

habilidades acadêmicas e contribuiu para uma abordagem acolhedora e educativa sobre prevenção de doenças e promoção da saúde.

Palavras-chave: Educação em saúde; Higiene íntima; Enfermagem.